

Navoiy merosida ma'naviy tarbiya

Ziyoda G'afforova

filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, Toshkent amaliy fanlar universiteti dotsenti
"Shuhrat" medali sohibasi

Annotatsiya: Ma'ruzada buyuk o'zbek shoiri va mutafakkiri Alisher Navoiyning ma'naviy tarbiya bilan bog'liq qarashlari o'rganiladi. Shu tariqa ma'naviyatlilik va ma'naviyatsizlik talqinlari tahlil etiladi. Buning uchun uning "Navodir ush-shabab", "Badoye' ul-vasat" devonlari, "Nazm ul-javohir" to'plamidagi asarlar yoki ularning ayrim nuqtalari, "Hayrat ul-abror", "Lison ut-tayr" dostonlarining ba'zi parchalari batafsil sharhlanadi.

Kalit so'zlar: Alisher Navoiy, inson, tarbiya, ma'ni, bema'ni, g'azal, qit'a, "Navodir ush-shabab", "Badoye' ul-vasat", "Hayrat ul-abror", "Lison ut-tayr", "Nazm ul-javohir".

Аннотация: В докладе изучаются взгляды, непосредственно связанные с воспитанием великого узбекского поэта и мыслителя Алишера Навои. Таким образом анализируются его толкования духовности и бездуховности. Для этого комментируются произведения или же их отрывки диванов "Редкости юности" ("Навадир уш-шабаб"), "Диковины среднего возраста" ("Бадаеъ ул-васат") и сборника "Поэзия драгоценностей" ("Назм ул-жавахири"), а также некоторые места поэм "Смятения праведных" ("Хайрат ул-абрара") и "Языка птиц" ("Лисан ут-тайра").

Ключевые слова: Алишер Навои, человек, воспитание, смысл, бессмысленность, газель, кыт'а, "Редкости юности", "Диковины среднего возраста", "Поэзия драгоценностей", "Смятения праведных", "Язык птиц".

Annotation: The report examines the views directly related to the upbringing of the great Uzbek poet and thinker Alisher Navoi. Thus, his interpretations of spirituality and lack of spirituality are analyzed. For this purpose, the works or their excerpts from the divans "Rarities of Youth" ("Navadir ush-shabab"), "Marvels of Middle Age" ("Badae ul-vasat") and the collection "Poetry of Jewels" ("Nazm ul-javakhir") are commented on, as well as some places in the poems "Wonders of good people" ("Khairat ul-abrara") and "Language of Birds" ("Lisan ut-tayra").

Keywords: Alisher Navai, a person, upbringing, sense, senseless, ghazal, qita, divans "Rarities of youth", "Marvels of middle age", "Poetry of jewels", "Wonders of good people", "Language of birds".

Kirish

Asli arabcha bo'lgan "*ma'naviyat*" so'zi o'rta asrlarda forsiy va turkiy tillarda ham faol ishlatilgan. Mavlono Jaloliddin Rumiyning olamga mashhur "Masnaviyi ma'naviy" dostoni nomida ham shu kalima turibdi.

"*Ma'naviyat*" bilan "*ma'ni*" bir o'zakdan yasalgan. Tilimizda "*bama'ni*" yoki "*bema'ni*" degan so'zlar ham bor. Bular aynan "*ma'naviyatli*" va "*ma'naviyatsiz*" ma'nolarini anglatadi.

Masalaning qo'yilishi.

Buyuk Alisher Navoiy o'zining "Lison ut-tayr" dostonida bolaligida Shayx Farididdin Attorning "Mantiq ut-tayr" dostonini berilib, hamma narsani unutib o'qiganini eslar ekan, shunday deb yozadi:

*Kim dedim: “Uzlat eshigin ochqamen,
Dahri bema’ni elidin qochqamen” [5:294].*

“Dahri bema’ni eli”, ya’ni “bema’ni dunyo odamlari” deganda ulug‘ shoir zamonasining ma’naviyatsiz kishilarini ko‘zda tutgan. U shunday kishilar davrasidan qochish g‘oyasini ilgari surgan.

Doston voqeasiga ko‘ra, Simurg‘, ya’ni Alloh taolo ishqi yo‘lida safarga chiqqanlarida 18-bobda Hudhud(pir)ga Kabki dariy: “*Men tog‘da Tangri hamdi bilan mashg‘ulman. Dunyo elidan etak silkib, uzlatga chekinganman. Shundoq ekan, menga bu safarning nima keragi bor?*” – deb, oxirida:

*Gavhari ma’ni hamono uldurur:
Sayri bema’ni manga bu yo‘ldurur [5:68], –*

so‘zlari bilan u o‘zining turmush tarzini ma’nilik yo‘l bilib, Hudhud boshlagan yo‘lni bema’ni hisoblayapti.

Ayni dostonda “ma’ni” va “bema’ni” qiyosi shu bilan tugamaydi. Asarda Kabutar ham Hudhudga uzr aytadi. 19-bobda unga ham Hudhud qattiq-qattiq so‘zlar bilan javob qaytarar ekan, gapni aynan “ma’ni” va “bema’nilik” sari buradi:

*...Gavhari ma’niki mazkur aylading,
Nomunosib amr mazbur aylading.*

*Sen – kim-u, ma’ni – kim, ey majhuli mast,
Jahl birla mastlig‘din xudparast.*

*Gavhari ma’ni saridin urma dam,
O‘zni bu yolg‘ong‘a qilma muttaham.*

*Kim erur ul mahz badgavharlig‘ing,
Ayni bema’nilig‘u abtarlig‘ing.*

*Kim hamul yolg‘ong‘a bo‘lg‘ung muhtalo,
Kelgusi ondin boshing‘a yuz balo [5:68-69].*

Doston davomida Hudhud bir qushning savoliga javob qaytarar ekan, 94-bobda yana ma’naviyat masalasini o‘rtaga qo‘yib, bu qushning iddaosini “bema’ni shior” deb hisoblaydi:

*Dedi Hudhudkim: “Bu bema’ni shior,
Filhaqiqat, barchaning zotida bor” [5:151].*

Keyin, agar inson nafsoniyatini yengib, pir rahnamoligida o‘z ruhoniyyatini tarbiyalasa, Haq yo‘lidagi pok zotga aylanishini targ‘ib qiladi:

*Kim borig‘a hamnafasdur nafsu ruh,
Bastalig‘ birdin yetar, birdin futuh.*

*Uldur erkim salb etib nafsoniyat,
G‘olib etgay zotig‘a ruhoniyyat.*

*Har kishida bu sharaf bi-z-zot erur,
Ul kishi poku sharif avqot erur.*

*Gar talavvun bo'lsa zoti shevasi,
Sen kebi bo'lsa tahattuk mevasi.*

*Bu maraz topmish riyozatdin iloj, –
Kim kishiga mustaqim o'lg'ay mizoj.*

*Nafsdin har kimgakim, bu biym erur,
Chora murshid ollida taslim erur.*

*Buyla illatlarga murshiddur tabib, –
Kim xaloyiq "pir" derlar, ey habib.*

*Tolibi solikka illatlar bo'lur,
Nafs xaylidan mazallatlar bo'lur, –*

*Kim anga fe'li zamoyimdur laqab,
Mubtalo bo'lur anga ahli talab.*

*Pir har birga qilur nav'i davo, –
Kim borib illat topar tolib shifo.*

*Ul marazlardin bu dog'i biridur, –
Kim riyozatlar oning tadbiridur.*

*Sen dog'i bu ishga o'zni chog'lasang,
Bir qotqliqqa belingni bog'lasang.*

*Uyladur umidkim, bir lutfi xos
Gar tahattukdin seni qilg'oy xalos,*

*Bu taablardin tarabnok o'lg'osen,
Haq yo'linda rahravi pok o'lg'osen [5:151-152].*

Ma'naviyatsiz kishilar shoir asarlarida turlicha ifodalanadi. Masalan, "Hayrat ul-abror" dostonining bir o'rnida "adabsiz" sifati bilan qayd etiladi:

*Bo'lmas adabsiz kishilar arjumand,
Past etar ul xaylni charxi baland [4:155].*

Yechish usuli.

Taniqli adabiyotshunos Ergash Ochilov baytni quyidagicha nasriy bayon qilgan: "Odotsiz kishilarning (boshqalar oldida) hurmati bo'lmaydi. Baland falakning o'zi bunday kishilarni past qilib qo'yadi" [8:46].

Shu dostonidagi mana bu baytda ham inson ma'naviyatining o'ta muhim bir talabi o'rta qo'yiladi:

*Kimniki "inson" desang, inson emas,
Shaklda bir, fe'lda yakson emas [4:325].*

Ergash Ochil nasriy bayoni quyidagicha jaranglaydi: "Kinningki tashqi ko'rinishi bir xil bo'lsa-yu, qiladigan ishi har bo'lsa (ya'ni odamlar ko'z oldida o'zini yaxshi kishi qilib ko'rsatib

yursa-yu, ammo bunga xilof ravishda yomon ishlar qilsa), bunday odamni “inson” deb bo‘lmaydi” [8:35].

“Mahbub ul-qulub”da mana bunday bir hikmat bor: “Yaxshi bo‘l yo yamon: “Ikkisi bo‘lurmen”, – degan – hamon-u, yamon – hamon. Yamon bila yaxshi orasida ko‘p farqdur, ikki kemanding uchin tutqon g‘arqdur. Har qavm oyini bila zuhur qilsang, alardinsen, alar yamon bo‘lsa, sen – yamon va alar yaxshi bo‘lsa, sen –yaxshilardinsen. Pas, o‘zni yaxshilar orasida yashurg‘on va alar etagiga ilik urg‘on yaxshiroqdur va xavfu biymdin qiroqdur” [6:122].

“Nazm ul-javohir”da esa shunday satrlarni o‘qiymiz:

*Kim kinavar o‘lsa, ista ondin qochmoq,
Nevchunki, zarurdur yamondin qochmoq.
Er o‘g‘lig‘a nafsi kinarondin qochmoq,
Naf‘durkim, sheri jayondin qochmoq [7:177].*

Ergash Ochilning nasriy bayoni quyidagicha: “Boshqalarga dushmanlik qiladigan kishidan qochishga urin, chunki yomondan qochish lozimdir. Erkak esa kishining o‘ziga dushman bo‘lgan nafsdan qochishi kerak, chunki yirtqich sherdan (ya‘ni nafsdan) qochish yaxshidir. Izoh: Navoiy bu yerda insonning o‘ziga dushman bo‘lgan nafsini yirtqich sherga o‘xshatib, haqiqiy inson bo‘laman degan kishining nafsga berilmasligi lozimligini ta‘kidlamogda” [8:103].

Yoki shoir bir g‘azalida:

*Meni men istagan o‘z suhbatig‘a arjumand etmas,
Meni istar kishining suhbatin ko‘nglim pisand etmas [2:174], –*

deb yozadi. Endi shu baytda shoir Alisher Navoiy bir ma‘noda o‘zining dunyoqarashiga mos suhbatdosh topolmaganini nazarda tutgan bo‘lsa, ikkinchi jihatdan ma‘naviy fazilatlarini yuksak inson bo‘lganligi bois, ma‘naviy olamiga loyiq kishiga muhtojlik sezganligi ifodasini anglash mumkin.

“Favoyid ul-kibar” devonining 13-qit‘asida mana bunday hikmat uchraydi:

*Yaxshilig‘ gar qilmasa, bore yamonlig‘ qilmasa, –
Kim yamonlig‘ qilmasa, qilg‘ancha bordur yaxshilig‘ [3:515].*

“Navodir ush-shabob” devonining 43-qit‘asiga “Nokas kishi bo‘lmaslikda va nojins kishi jinsi bo‘lmasliqda” degan sarlavha qo‘yilgan. Uning she‘riy qismi esa quyidagicha:

*Nokasu nojins avlodin “kishi” bo‘lsun debon,
Chekma mehnatkim, latif o‘lmas kasofat olami, –
Kim kuchuk birla xo‘dukka necha qilsang tarbiyat,
It bo‘lur, dog‘i eshak, bo‘lmaslar aslo odami(y) [1:521].*

Bunda har qanday kishini ham tarbiyalab bo‘lavermasligi fikri ilgari surilgan.

“Favoyid ul-kibar” devonining 13-qit‘asi “Yamon yamonlig‘ini qilmasa, yaxshilig‘cha bor va bir yaxshilig‘ qilsa, o‘n yaxshi qiliqcha” [3:514] degan nasriy sarlavhadan keyingi she‘riy qismda, jumladan, mana bunday ajoyib hikmat uchraydi:

*Yaxshilig‘ gar qilmasa, bore yamonlig‘ qilmasa, –
Kim yamonlig‘ qilmasa, qilg‘ancha bordur yaxshilig‘ [3:515].*

Buning tub mohiyatiga yetish u qadar qiyin emas. Yaxshilik qilolmagan kishining biror yomonlik qilmasligi so‘rallyapti. Chunki yomonlik qilmaganining o‘zi yaxshilik qilganicha bor, deb hisoblaydi shoir.

“Badoye’ ul-vasat” devonining 236-g‘azali:

*Ey Navoiy, so‘zda ma’ni yo‘qturur, ma’nida so‘z,
Durri ma’ni istar o‘lsang, aylagil guftor bas [2:173], –*

bayti bilan yakunlanadi. Lirik qahramon Navoiyga murojaat qilib, so‘zda ma’ni va ma’nida so‘z yo‘qligini aytadi-da: “Ma’ni durrini istasang, gapingni to‘xtat”, – deydi.

Xulosa

Navoiyning ma’naviyat talqinidagi bu g‘oyalari zamirida insonni komil, mukammal, har taraflama rivojlangan holda ko‘rish ilinji yotibdi. Taniqli adabiyotshunos, professor Muslihiddin Muhiddinov: “...*Tasavvuf ahli bir ovozdan komillikning oliy namunasi – komil inson timsoli deb hazrati Muhammad rasulullohni tilga oladi. Agar hazrati rasululloh oliy darajadagi komillik namunasi bo‘lsa, valiylar undan keyin turuvchilardir*” [9:20], – deb yozilgan.

Xullas, Navoiy merosi milliy ma’naviyatimizning eng boy manbasi, jahon aqliy-ruhiy kamolotining yuksak cho‘qqilaridan biri sifatida asr-asrlar bani basharni komillikka undayveradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. *Алишер Навоий*. Мукаммал асарлар тўплами. 20 томлик. Т. 4. – Тошкент: Фан, 1989.
2. *Алишер Навоий*. Мукаммал асарлар тўплами. 20 томлик. Т. 5. – Тошкент: Фан, 1990.
3. *Алишер Навоий*. Мукаммал асарлар тўплами. 20 томлик. Т. 6. – Тошкент: Фан, 1990.
4. *Алишер Навоий*. Мукаммал асарлар тўплами. 20 томлик. Т. 7. – Тошкент: Фан, 1991.
5. *Алишер Навоий*. Мукаммал асарлар тўплами. 20 томлик. Т. 12. – Тошкент: Фан, 1996.
6. *Алишер Навоий*. Мукаммал асарлар тўплами. 20 томлик. Т. 14. – Тошкент: Фан, 1998.
7. *Алишер Навоий*. Мукаммал асарлар тўплами. 20 томлик. Т. 15. – Тошкент: Фан, 1999.
8. Алишер Навоий ҳикматлари. – Тошкент: Фан, 2019.
9. *Муҳиддинов М.* Комил инсон – адабиёт идеали. – Тошкент: Маънавият, 2005. – Б. 20.